

ПОЛ ВРАЧА, СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ В ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВЕ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Шохинова Анахита Шохиновна

511 группа медико-педагогический факультет

Рахматова Дильноза Дониёровна

511 группа медико-педагогический факультет

Садриддинова Мадина Равшановна

511 группа медико-педагогический факультет

Олимжонова Фарахноза Орифжоновна

509 группа медико-педагогический факультет

Научный руководитель: **Худоярова Дильдора Рахимовна**,
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии 1

Самаркандский государственный медицинский университет,

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10630758>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-fevral 2024 yil

Ma'qullandi: 03-fevral 2024 yil

Nashr qilindi: 07-fevral 2024 yil

KEY WORDS

Гендер, деонтология,
удовлетворенность пациентов,
стиль общения, гендерное
предпочтение.

ABSTRACT

Чтобы повысить удовлетворенность пациентов, гинекологи-акушеры должны научиться использовать в консультации стиль общения, ориентированный на пациента. Выявить гендерную закономерность в предпочтении врача и разные стили в общении..

Введение. Два исследования в семейной практике показали, что пациентки предпочитают женщин-врачей и что к врачам-женщинам чаще обращаются по поводу проблем со здоровьем у женщин, чем к врачам-мужчинам [1], [2]. Особенно, когда необходима гинекологическая помощь, предпочтение отдается женщине-врачу общей практики [3], [4]. Гинекологические и акушерские консультации в основном включают осмотр органов малого таза, поэтому ожидается, что пациентки отдадут предпочтение женщине-гинекологу-акушеру. Поскольку в настоящее время в гинекологии и акушерстве начинает работать больше женщин, чем мужчин, мужчины могут неохотно входить в эту специализацию [5], [6]. Это может привести к нехватке гинекологов-акушеров и уменьшению разнообразия профессий. Поэтому необходимо разобраться в гендерных предпочтениях в гинекологии и акушерстве.

Предпочтения в отношении врача-женщины были связаны с использованием более ориентированного на пациента стиля общения, то есть врачи-женщины были более внимательны, давали больше информации и проявляли больше сочувствия [7]. Поскольку гендерные предпочтения могут быть вызваны различиями в стиле общения между врачами-мужчинами и женщинами, мы искали доказательства, касающиеся гендерных различий в стиле общения в гинекологии и акушерстве. Стиль общения,

ориентированный на пациента, может иметь еще большее значение в гинекологии и акушерстве при обсуждении более деликатных и интимных вопросов здоровья и проведении гинекологических исследований. Поэтому нам необходима информация о гендерных различиях в стиле общения врача-гинеколога и акушера.

Было обнаружено, что как женский пол врача, так и стиль общения связаны с удовлетворенностью пациенток [8]. Исследование, проведенное в отделении неотложной помощи, также пришло к выводу, что женщины больше доверяют женщинам-врачам, чем врачам-мужчинам, и были более удовлетворены, когда их посещала женщина-врач [9]. Поскольку общение и удовлетворенность пациентов ведут к лучшей приверженности терапии и улучшению показателей здоровья, очень важно уделять внимание удовлетворенности пациентов в зависимости от пола гинеколога-акушера

Таким образом, цель этого обзора — дать обзор всех исследований, опубликованных за последние 3 года, о пациентках женского пола, обращающихся за гинекологической или акушерской помощью, а также о поле гинеколога-акушера в зависимости от гендерных предпочтений пациентов, различий в стиле общения и удовлетворенности пациентов. На сегодняшний день обзоров по этим предметам не опубликовано.

Цель. Обзор исследований, опубликованных за последние 3 года, о женщинах, обращающихся за гинекологической или акушерской помощью, и поле врача в зависимости от предпочтений пациентов, различий в стиле общения и удовлетворенности пациентов.

Материалы и методы. Исследования были выявлены путем поиска в онлайн-базах данных PubMed, PsycINFO, Embase и Кокрановской библиотеке. Стратегии поиска «гендер»; «акушерство» и «гинекология» сочетались с «коммуникацией»; «отношения врача и пациента»; «предпочтения пациента» и «удовлетворенность пациента». Поиск литературы был организован с помощью медицинского библиотекаря. Поиск в этих трех базах данных был выполнен в январе 2021 г. и повторен в январе 2022г. для выявления соответствующих исследований пола гинеколога в зависимости от стиля общения гинеколога, предпочтений пациента и удовлетворенности пациентки. Первоначальный поиск был точно повторен в 2022 году, чтобы можно было включить самые последние.

Результаты. Большинство пациенток предпочли женщину, а не мужчину-гинеколога-акушера. Частично это объясняется более ориентированным на пациента стилем общения, используемым женщинами-гинекологами-акушерами. Также важными факторами при выборе гинеколога-акушера были опыт и клиническая компетентность. Неясно, повлиял ли возраст или этническая принадлежность пациента на гендерные предпочтения. Удовлетворенность пациентов возросла, когда гинекологи-акушеры использовали стиль общения, ориентированный на пациента.

Описанная ранее стратегия поиска привела к 246 обращениям в PubMed, в результате чего для проверки осталось 93 исследования после исключения исследований, опубликованных до 2000 года, не опубликованных на английском, голландском или немецком языках, а также после удаления дубликатов. Отбор исследований основывался на названии и аннотации с последующей оценкой полного текста, в результате чего было выбрано 12 соответствующих исследований. Стратегии поиска в

PsycINFO и Embase дали 138 и 272 совпадения соответственно, в результате чего осталось 98 и 194 исследования соответственно.

Вывод. Предпочтение женщине-гинекологу-акушеру может быть объяснено более ориентированным на пациента стилем общения, используемым женщинами-гинекологами-акушерами. Использование ориентированного на пациента стиля общения повышает удовлетворенность пациентов. Первый вывод нашего исследования заключается в том, что около половины женщин не имели никаких гендерных предпочтений. Те, кто выразил гендерное предпочтение, предпочли женщину-гинеколога-акушера. Предпочтение женщине-гинекологу-акушеру возрастает, если во время консультации проводится медицинский осмотр, в результате чего половина пациенток отдают предпочтение врачу-женщине [20], [24]. В гинекологии и акушерстве большинство, если не все, консультации включают осмотр органов малого таза, чтобы мы могли сделать вывод.

Список литературы:

1. Савельева Г.М. Достижения и перспективы перинатальной медицины // Акуш, и гин. - 2003. - № 2. - С. 3-6.
2. Enverovna K. V., Rakhimovna K. D. THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION MEASURES IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 37-43.
3. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.
4. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.
5. Khudoyarova D., Shodiklova G., Yunusova Z. RELEVANCE OF THE PROBLEM OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN OBSTETRICS //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 13-16.
6. Khudoyarova D., Tuxtaulova Y., Kudratova S. WAYS TO PREVENT POST-ABORTION COMPLICATIONS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 99-102.
7. KHUDOYAROVA D. R., kizi DONABOEVA Z. J. FREQUENCY AND STRUCTURE OF CONGENITAL ANOMALIES OF HEAD AND SPINE DEVELOPMENT BY RESULTS OF PRENATAL ULTRASONIC SCREENING Gulnara Sherbekovna ELTAZAROVA //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 37.
8. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
9. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. ANEMIA IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE DISEASE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 761-765.
10. Khudoyarova D. et al. THE STATE OF GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN SAMARKAND REGION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 646-652.
11. Mukhsinov F. B., Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A. K. Severe Preeclampsia in the Second Half of Pregnancy. Treatment Strategies. – 2020.
12. Professionalism in obstetric and gynecologic practice [Электронный ресурс] // International Journal of Gynecology&Obstetrics. URL:

<https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.12027> (дата обращения 20.03.2021).

13. Rakhimovna K. D., Shomurodovich Y. O. VARICOSE DISEASE AND PRECNCANCY //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 50-54.

14. Rakhimovna K. D., Akbarovna A. A., Khudoyarova D. R. QUALITY OF LIFE AND SOCIALIZATION OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AFTER HYSTERECTOMY //Next Scientists Conferences. – 2022. – С. 1-5.

15. Uteniyazov R. et al. LIQUID CYTOLOGY METHOD IN EARLY DIAGNOSIS OF THE CERVIX UTERI DYSPLASIA //InterConf. – 2020.

16. Yusupov O., Khudoyarova D. THE EFFECT OF DIOSMIN IN VARICOSE VEINS IN PREGNANT //InterConf. – 2021.

17. Sherbekovna E. G., Rakhimovna K. D. ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF POLYMORPHISM WNT3 GENE IN ANOMALIES OF FETUS DEVELOPMENT IN PREGNANT WOMEN OF THE SAMARKAND POPULATION //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

18. Shomurodovich Y. O., Rakhimovna K. D. THE EFFECT OF DIOSMIN IN VARICOSE VEINS IN PREGNANT //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 283.

19. Weber M. Gynecologists: When to visit and what to expect [Электронный ресурс] // MedicalNewsToday. URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/288354> (дата обращения 19.03.2021).

20. What is the difference between a gynecologist, obstetrician, and an ob-gyn? [Электронный ресурс]. WebMD. URL: <https://www.webmd.com/women/qa/what-is-the-difference-between-a-gynecologist-obstetrician-and-an-obgyn> (дата обращения 19.03.2021).

